

TUINDERIJ DE STROOM: PAKKETTENBEDRIJF MET HELDERE VISIE

Efficiënte teelt voor 400 abonnees

Tuinderij De Stroom teelt voor groentepakketten en is hard gegroeid naar ruim 400 abonnees, op drie hectare. Wat leerden bezoekende tuinders die met de Biotuinders en Bionext op bedrijfsbezoek gingen? „Durf efficiënt te zijn. De klant is niet alleen koning.”

TEKST JAN DE KOEIJER EN MARIAN BLOM
FOTO'S VALERIE KUYPERS EN MARIAN BLOM

Op Landgoed Hemmen (GD) ligt Tuinderij De Stroom, waar Welmoet de Waard, Angelien Hertgers en Linde Swart al zo'n 15 jaar op drie hectare lichte kleigrond tientallen biologische groentes telen. De meeste producten verkopen ze als groentepakketten via de Hemmense groentetas. Ruim 400 huishoudens hebben een abonnement. De groentepakketten worden één maal per week bezorgd bij afhaalpunten in de regio Arnhem-Nijmegen, Wageningen en Overbetuwe. Daarnaast verkopen 'de groentemeiden' op vrijdagmiddag op de boerderij zelf vanuit een winkelhoek: 'De Groentestek'.

Samenwerking en mechanisatie. De tuinderij gebruikt het erf en de grond van Ekoboerderij De Lingehof van André Jurrius, een akkerbouwbedrijf van bijna 100 hectare. Dit is de plek waar de ondernemers en hun medewerkers van Tuinderij De Stroom groenten wassen, inpakken en opslaan. „We gebruiken drie hectare”, vertelt Linde. „Daarbij wisselen we tussen twee percelen van De Lingehof, die we na jaren ervaring als favoriet hebben aangemerkt. Op het andere perceel verbouwt André een graangewas als wij er niet telen. De ruimere vruchtwisseling die

wij zo hebben, is goed voor de bodem en geeft minder kans op ziekten in de gewassen. Voor de samenstelling van onze groentepakketten maken we gebruik van de akkerbouwproducten van De Lingehof, zoals aardappelen, pompoenen en uien.” Het landwerk kan voor een groot deel met de trekker. Verder gebruiken de tuinders een plantmachine, frees, schijveneg en een zaaimachine. „Voor het onkruidvrij houden gebruiken we een wiedege, schoffelbalk en een aanaardmachine, wat makkelijker is als je samenwerkt met een akkerbouwer. Voor irrigatie is er een beregeningspomp, buizen en sproeiers. Want handwerk zoals wieden, oogsten en pakketten rondbrengen, blijft er genoeg. Daarvoor hebben we ook een groep trouwe vrijwilligers.”

Groeien? Tot een jaar of drie geleden had De Stroom zo'n 250 abonnees. Dit aantal liep steeds verder terug. „Groentepakketten leken uit, HelloFresh kwam op”, schetst Angelien. Reclame werkte niet. De tuinders zochten een oplossing. Moesten ze een eigen webshop beginnen? In de zomer van 2019 nam echter het aantal aanmeldingen opeens weer toe en sinds corona is het geëxplodeerd naar nu bijna 400 abonnementen. Opvallend: het publiek is veranderd. „Waren onze eerdere abonnees vooral gemotiveerd door de biologische teeltwijze, nu zie je dat consumenten kiezen voor een groentetas vanwege het verpakkingsvrije en regionale aspect. We trekken nu een breder publiek.” De enorme groei legde een aantal knelpunten bloot, zowel in teelt als logistiek. „Om dat op te lossen, hebben we het samenstellen en bezorgen van de pakketten geconcentreerd op de donderdag. En een groepje abonnees overgedragen. Want

een aparte, kleiner wordende groep abonnees bij de Radboud Universiteit in Nijmegen kostte te veel extra transporttijd en hebben we overgedragen aan een collega.” De tuinders maakten meerdere keuzes met het oog op efficiëntie, zoals in de teelt, de afzetkanalen, de administratie en de werkverdeling.

Keuzes in de teelt. Alle bedden zijn 1,50 meter breed en 40 meter lang (het bereik van de beregeningshaspel). Ze worden in het begin van het seizoen op het door André geploegde land uitgereden met de trekker. „Eén stuk van het perceel ligt in de schaduw en daar kunnen we niet bij met de haspel”, vertelt Linde. „De teelt daar brengt weinig op. Het besluit om daar niet meer te telen scheelt arbeid. Wat we doen, doen we efficiënt.” Ook leren ze van de akkerbouwmatige aanpak van De Lingehof. „We gaan nog een keer met de eg door het spinaziebed voordat het opgekomen is. Dat helpt enorm tegen de onkruiddruk.” Ook zijn de ondernemers wat minder gewassen gaan telen. Zo worden 'moeilijke' teelten als broccoli en bloemkool nu standaard ingekocht. Ook in de winter is alle 'eigen' groente op een gegeven moment gewoon op. Dan koopt De Stroom groenten in, zoveel mogelijk in de buurt. Eerder bewaarden ze ook voor in winter, maar eigenlijk hebben ze daar de faciliteiten niet voor. „We hebben een eigen koeling bij de verkooplek, maar de grote koeling van De Lingehof is te duur om aan te zetten voor die paar kratjes.” Wel maken de telers zelf zuurkool.

Keuzes in de afzetkanalen en administratie. De Stroom bezorgt bewust naar afhaalpunten, niet aan huis. Dat scheelt veel tijd. Daarnaast zijn ze steeds kritischer geworden op de af-

zetkanalen die ze beleveren. „Eerst hadden we een beetje horeca, diverse winkels, pakketten, online en de groothandel. Nu kiezen we voor pakketten, een eigen winkel en twee winkels. Dat werkt veel efficiënter.”

Door vaak te rijden, kan De Stroom de pakketten met een niet al te groot busje bezorgen. Daarmee is het werk toegankelijk voor de (oudere) vrijwilligers. „We verspreiden de pakketten in drie rondes: twee op donderdag, één op vrijdag.” Administratie blijkt voor veel pakkettuinders belastend. De man van Angelien heeft een programma ontwikkeld voor de administratie. „Consumenten betalen achteraf voor de ontvangen pakketten, 70 procent gaat via automatische incasso en de facturen worden met één druk op de knop verstuurd”, vertelt Angelien. Zo blijft de administratie beperkt tot zo'n drie uur per week.

Keuzes in arbeid en werkverdeling. De Stroom werkt met vrijwilligers. Die verschillen onderling in wat ze aankunnen. „We moesten leren om de vrijwilligers op die klussen en tijden in te zetten die het beste bij hen passen”, zegt Welmoet. „Vrijwilligers blijer en wij blijer. We hebben ervoor gekozen om in het begin van de week op het land te werken en aan het eind van de week pakketten te maken en te bezorgen. Je kan ook kiezen om in de ochtend op het land te werken en 's middags pakketten rond te brengen. Dat levert een andere dynamiek op.” De bezoekende tuinders waren onder de indruk van tuinderij De Stroom. Ze concludeerden over de groei: „Er komt een moment dat je niet al je klanten meer kent. Maar dat betekent niet dat het dan minder leuk is. Want zij kennen jou vaak wel. En daar gaat het om.” ■

Linde Swart, André Jurrius, Angelien Hertgers en Welmoet de Waard.

Rondeleiding in de kas van De Stroom.

De inpaklijn voor de pakketten.